

наблюдения за этим районом моря. Потенциально-критическими зонами в Азовском море являются южная часть моря и район Керченского пролива, акватория залива Сиваш (см. рис.). Считаем, что радиоэкологические последствия для Азовского и Черного моря в отношении повторного (в 2023 г.) прекращения работы СКК будут такими же, как и после 2014 г.

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ФИЦ ИнБЮМ (№124030100127-7).

Список литературы

1. Gulin S.B., Mirzoyeva N.Yu., Egorov V.N. et al. Secondary radioactive contamination of the Black Sea after the Chernobyl NPP accident: recent levels, pathways and trends // J. Environ. Radioact. 2013. V. 124. P. 50–56. <https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2013.04.001>
2. Поликарпов Г.Г., Егоров В.Н. и др. Радиоэкологический отклик Черного моря на Чернобыльскую аварию. Севастополь: ЭКОСИ–Гидрофизика, 2008. 667 с.
3. Sato H., Gusev M., Veremenko D. et al. Evaluating changes in radionuclide concentrations and groundwater levels before and after the cooling pond drawdown in the Chernobyl Nuclear Power Plant vicinity // Science of the Total Environ. 2023. V. 872. Art. 161997. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.161997>

DOI:10.5281/zenodo.17058739

НУТРИЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ В РАЦИОНЕ *DROSOPHILA MELANOGASTER* NUTRITIONAL ASPECTS OF THE USE OF CEREALS IN THE DIET OF *DROSOPHILA MELANOGASTER*

Д.В. Михайлова¹, Н.В. Земская¹, Н.С. Тимушева¹, Н.Р. Пакшина¹,
Е.Ю. Платонова¹, Л.А. Коваль¹, Е.В. Щеголева¹, Д.В. Яковлева¹,
Д.А. Голубев¹, Е.К. Хлесткина², М.В. Шапошников¹, А.А. Москалев³

¹Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия; kukuman@ib.komisc.ru

²Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, г. Санкт-Петербург, Россия;

³Институт долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, г. Москва, Россия

Ключевые слова: продолжительность жизни, продолжительность здоровья, питание, зерновые, пшеница, Drosophila, геронпротектор

Питание является основой жизни и является важнейшим фактором, влияющим на здоровье, продолжительность жизни и работоспособность организма [1]. Зерновые культуры занимают ключевое место в рационе человека и в настоящее время их производство увеличилось, чтобы удовлетворить потребности растущего населения мира [2]. Потребление цельнозерновых продуктов связано со снижением риска развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, рака и других хронических

заболеваний. Это обусловлено наличием в цельном зерне пищевых волокон, растительных белков, биологически активных фитохимических соединений, а также важных витаминов и минералов, которые оказывают положительное влияние на здоровье [3]. *Drosophila melanogaster* все чаще используется в качестве модельного организма в научных исследованиях, посвященных питанию [4].

В данной работе был проведен нутрициологический скрининг 224 питательных сред на основе хлебных злаков, на выживаемость *D. melanogaster* в условиях повышенной температуры содержания (29 °С). Исследуемые образцы были получены с делянки №2021 и № 2022 Дагестанской опытной станции Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (Дербент, Россия). Было выявлено 20 образцов хлебных злаков для питательной среды, на основе которых выживаемость дрозофил увеличивалась и демонстрировался высокий геропротекторный потенциал в условиях эксперимента. В следующей серии экспериментов мы изучили влияние 20 образцов хлебных злаков на продолжительность жизни (ПЖ), стрессоустойчивость и локомоторную активность *D. melanogaster*. В качестве контроля использовали питательную среду без добавления хлебных злаков.

Результаты показали, что питательные среды на основе хлебных злаков оказывают разнонаправленный эффект на самцов и самок дрозофил. Выявлены образцы, характеризующиеся геропротекторным потенциалом, при этом геропротекторный эффект отмечен только у самок. Наше исследование выявило отчетливые поло-специфические эффекты питательных сред. Полученные результаты свидетельствуют, что модулирование качественного состава диеты путем внесения в ее состав хлебных злаков ведет к существенным изменениям физиологического состояния модельного организма *D. melanogaster* и изменению таких интегральных показателей как стрессоустойчивость и продолжительность жизни.

Работа выполнена под эгидой консорциума «Хлеба России» и в рамках государственного задания (№ 125013101228-2).

Список литературы

1. Pignatti C., D'Adamo S., Stefanelli C. et al. Nutrients and Pathways that Regulate Health Span and Life Span // *Geriatrics*. 2020. V. 5. № 4. Art. 95.
2. Călinoiu L.F., Vodnar D.C. Whole Grains and Phenolic Acids: A Review on Bioactivity, Functionality, Health Benefits and Bioavailability // *Nutrients*. 2018. V. 10. № 11. Art. 1615.
3. Wei X., Yang W., Wang J. et al. Health Effects of Whole Grains: A Bibliometric Analysis // *Foods*. 2022. V. 11. № 24. Art. 4094.
4. Lüersen K., Röder T., Rimbach G. *Drosophila melanogaster* in nutrition research-the importance of standardizing experimental diets // *Genes & nutrition*. 2019. V.14. № 3. <https://doi.org/10.1186/s12263-019-0627-9>

DOI:10.5281/zenodo.17058722

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156